

DIAGNÓSTICO SOCIOPSICOLÓGICO DE LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL DE UNA EMPRESA BIOFARMACÉUTICA

SOCIOPSYCHOLOGICAL DIAGNOSIS OF THE ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF A BIOPHARMACEUTICAL COMPANY

Yaily Fabia González Borrego

Midalys Hernández Díaz

Adalberto Avila Vidal

Facultad de Psicología, Universidad de la Habana.

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo diagnosticar la efectividad organizacional desde el punto de vista sociopsicológico de una empresa perteneciente al sector biofarmacéutico. Se utiliza como referente el modelo sociopsicológico de la efectividad organizacional, elaborado por el Dr. Adalberto Avila Vidal. El análisis de los resultados revela que la organización es efectiva desde el punto de vista sociopsicológico. Las variables que inciden son la percepción de la dirección, las relaciones interpersonales, la identificación con la organización, la percepción del funcionamiento del centro, la satisfacción con el trabajo, la política de recursos humanos y la administración estratégica; de forma general se evidencia satisfacción. Las variables evaluadas de manera más favorable son la administración estratégica, la percepción de la dirección y la política de recursos humanos; le siguen la identificación con la organización, la percepción del funcionamiento del centro y las relaciones interpersonales. La variable valorada de manera más negativa es la satisfacción con el trabajo. Finalmente, se identificaron las principales fortalezas y debilidades de la organización.

Palabras clave: diagnóstico organizacional, efectividad organizacional, variables sociopsicológicas.

ABSTRACT

This research aims to diagnose the organizational effectiveness from a socio-psychological point of view of a company belonging to the biopharmaceutical sector. The sociopsychological model of organizational effectiveness, elaborated by Dr. Adalberto Avila Vidal, is used as a reference. The analysis of the results reveals that the organization is effective from the sociopsychological point of view. The variables that have an impact are the perception of the management, interpersonal relationships, identification with the organization, the perception of the functioning of the center, satisfaction with the work, the human resources policy and the strategic administration; in general, satisfaction is evidenced. The variables evaluated in a more favorable way are the strategic administration, the perception of the direction and the policy of human

resources; followed by the identification with the organization, the perception of the functioning of the center and the interpersonal relations. The variable evaluated most negatively is satisfaction with the work. Finally, the main strengths and weaknesses of the organization were identified.

Keywords: *organizational diagnosis, organizational effectiveness, sociopsychological variables.*

INTRODUCCIÓN

La sociedad moderna se caracteriza por una compleja dinámica de continuos cambios, marcados por el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), lo cual impacta en todas las esferas de la vida, como la laboral. Por estas circunstancias, las organizaciones tienen el reto de mantenerse en estado de alerta ante las amenazas y sacar el mayor provecho de las oportunidades que les brinda el entorno, con principios de rentabilidad y sostenibilidad.

El concepto de “efectividad organizacional” resulta uno de los más significativos y complejos para el desarrollo de las organizaciones. A lo largo de la historia, el interés por aumentar la efectividad ha persistido. Su abordaje abarca diferentes puntos de vista, a la vez que ha sido relacionado con otros constructos como el éxito, la rentabilidad, la productividad, entre otros. Una de las herramientas más útiles para estudiar la efectividad de las organizaciones laborales es, sin dudas, el diagnóstico organizacional. Dicho proceso posibilita el autoconocimiento de las organizaciones, la identificación de sus fortalezas y debilidades y su gestión, en función de las oportunidades y amenazas que aparezcan en su entorno. Además, permite obtener un conocimiento actualizado del funcionamiento de las mismas, con el objeto de trazar estrategias de mejoras y enfrentar los cambios de modo estratégico.

En el presente estudio se considera “el diagnóstico organizacional como una descripción de la situación actual de la organización, de su *statu quo*, que persigue obtener un conocimiento integral de las características del ambiente interno y externo de la organización” (Ávila Vidal, 2015, p. 16). Esta investigación surge como respuesta a la demanda de la dirección de una empresa perteneciente al sector biofarmacéutico y constituye el diagnóstico de una de sus organizaciones de base. Resulta necesario destacar que la organización objeto de estudio se dedica a la producción de medicamentos genéricos de avanzada en formas farmacéuticas inyectables y colirios, por tanto, pertenece a un sector de gran relevancia económica y social para nuestro país. La determinación de sus principales fortalezas y debilidades sociopsicológicas constituye una alternativa de elección para diseñar programas de entrenamiento en ese campo.

La efectividad ha sido estudiada desde dos enfoques distintos: uno relacionado con los valores tangibles y el otro con los intangibles o aspectos sociopsicológicos. Se asumió este último para llevar a cabo la investigación y cumplir los objetivos trazados. Se considera la Teoría de los Sistemas Sociales como la aproximación más completa e integradora que permite la comprensión de las organizaciones en la actualidad, y se utiliza como referente el modelo sociopsicológico de la efectividad organizacional propuesto por el Dr. Adalberto Avila Vidal. Este modelo orienta a los investigadores en la realización del diagnóstico sociopsicológico, al abarcar distintos factores que influyen en la efectividad organizacional, desde la dimensión teórica, metodológica y práctica. El modelo resultante integra un conjunto de siete variables con diferentes subvariables, que tienen relación directa con la efectividad organizacional (Figura 1).

Las variables que integran este modelo son: percepción de la dirección (PD), relaciones interpersonales (RI), identificación con la organización (IO), percepción del funcionamiento del centro (PFC), satisfacción con el trabajo (ST), política de recursos humanos (PRH) y administración estratégica (AE). Según Ávila Vidal (2015):

Figura 1. Modelo de diagnóstico sociopsicológico de las organizaciones.

Fuente: Ávila Vidal, 2013.

Las siete variables del modelo son de carácter individual, grupal u organizacional; algunas eminentemente psicológicas y sociales, otras incluyen aspectos tecnológicos, estructurales y económicos. Sin embargo, el modelo persigue explorar la percepción individual que tienen los trabajadores acerca del comportamiento de las variables, adquiriendo un carácter sociopsicológico; y estas se operacionalizan a través de un cuestionario desarrollado como parte del modelo, que permite recopilar la información de modo homogéneo. Luego, se explora la percepción que tienen los trabajadores acerca de sus directivos o las políticas de recursos humanos, así como si se sienten satisfechos con el trabajo e identificados con la organización

Las relaciones entre las variables se muestran de modo particular en cada organización. Cada variable alcanza valor solo en dicha interrelación, donde adquiere un carácter sinérgico, que permite afirmar que la dinámica del funcionamiento de cada organización va a resultar única. Luego, las relaciones que puedan identificarse van a describir el funcionamiento organizacional, sobre la base de la interrelación entre las variables, y sobre ello se actuará posteriormente en aras de gestionar los procesos de cambio y desarrollo en la organización. (p. 66)

La mayoría de las variables se correlacionan significativamente entre ellas, a excepción de las relaciones interpersonales, que correlacionan de forma débil con el resto. La percepción del funcionamiento del centro muestra una correlación elevada con las variables que integran el modelo; mientras, las restantes cinco variables presentan una correlación media entre sí. Por tanto, se confirma que la variable que más

contribuye al índice de efectividad organizacional es la percepción del funcionamiento del centro, unida a una contribución significativa de la percepción de la dirección, la administración estratégica, las políticas de recursos humanos, la satisfacción con el trabajo y la identificación con la organización. En el caso de las relaciones interpersonales, no explican más del 10 % de la varianza total.

Este modelo operacionaliza el concepto de efectividad organizacional, obteniendo un índice de efectividad organizacional mediante la agregación multidimensional, a partir del cálculo de las puntuaciones de cada una de sus siete variables. El valor de este índice puede oscilar desde un máximo de 5 hasta un valor mínimo de 1, lo que se corresponde con valoraciones extremas en el sentido positivo o negativo del comportamiento de las variables (Avila Vidal, 2013). Además, permite plantear si la organización es efectiva o no desde el punto de vista sociopsicológico, mediante el cálculo de la función discriminante.

Muchas han sido las investigaciones que han permitido el desarrollo y validación de este modelo (Avila Vidal, 2005; Medina Macías, 2006; García Zaldívar, 2007; Ballester Vega, 2008; Boronat Sánchez, 2009; Maciñeira Vigo, 2009; Martínez Guerra, 2009; Pompa Dueñas, 2009; Zamora Castillo y García Columbié, 2010; Cruz Linares, 2011; Peña Marey, 2011; Valdés Luciano, 2011; Rodríguez Hernández, 2012) y que han servido de precedente a este estudio. Una vez validado, el modelo ha sido utilizado en otras muchas (Curbelo Llorente, 2015; Lorenzo González, 2015; Nguyen Thi Thu, 2015; Padilla López, 2016; Alcebo Ortiz, 2018).

1. METODOLOGÍA

El problema de esta investigación es cómo se manifiesta la efectividad organizacional de una unidad empresarial de base (UEB) perteneciente al sector biofarmacéutico. Por tanto, el objetivo general es diagnosticar la efectividad organizacional desde el punto de vista sociopsicológico de dicha empresa. Entre los objetivos específicos se encuentran:

1. Caracterizar el comportamiento de un conjunto de variables sociopsicológicas de una UEB perteneciente al sector biofarmacéutico.
2. Describir la efectividad organizacional a partir del funcionamiento de la UEB.
3. Identificar las principales fortalezas y debilidades que presenta la organización laboral en su funcionamiento.
4. Determinar si la UEB perteneciente al sector biofarmacéutico es una organización efectiva, desde un enfoque sociopsicológico.

1.1. Diseño de investigación y tipo de estudio, técnicas e instrumentos

La presente investigación se realizó sobre la base de un enfoque mixto; específicamente un diseño secuencial de dos etapas por derivación. La segunda etapa corresponde a un diseño fenomenológico, ya que se propuso explorar, describir y comprender las experiencias con respecto al funcionamiento de su centro laboral a partir de sus discursos, tanto en entrevistas individuales como sesiones grupales.

El estudio tiene un alcance descriptivo y pretendió medir y analizar el comportamiento de una serie de variables sociopsicológicas en una organización laboral, por lo que es útil mostrar con precisión el funcionamiento actual de la UEB en cuestión. Se aplicó el cuestionario de diagnóstico organizacional, se hicieron entrevistas individuales y grupales y el método fundamental fue la observación.

1.2. Definición conceptual

Entre los conceptos principales que es necesario acotar está el de efectividad organizacional, que Avila Vidal (2015) define como “el resultado de la interrelación entre las variables que incluye el modelo. Se confirma que es posible obtener un índice de efectividad organizacional como resultado de la agregación multidimensional, con valor predictivo sobre la efectividad organizacional y se identifican las variables que más aportan a dicho índice” (p. 31). El mencionado índice de efectividad organizacional (IEO) “se obtiene mediante el cálculo de las puntuaciones de la organización en cada una de las siete variables que integran el modelo, es decir, mediante la agregación multidimensional.

Cuando se analizan las fortalezas de la organización, se hace referencia a aquellos elementos de las variables que inciden de manera positiva en su efectividad. Por otra parte, las debilidades de la organización son aquellos elementos de las variables que inciden de manera negativa en su efectividad, que pueden ser consideradas como fisuras. Ambos conceptos son el resultado de las subvariables estudiadas a partir de la triangulación realizada en las dos etapas de investigación.

1.3. Dimensión de análisis

1.3.1. Variables sociopsicológicas

Como se ha mencionado, el modelo funciona a través de la evaluación de siete variables:

1. Percepción de la dirección: imagen que tienen los trabajadores de la organización de sus directivos, su preparación profesional para el ejercicio de las funciones administrativas y la toma de decisiones; y valoración del carácter de las relaciones interpersonales que establecen con sus subordinados.
2. Relaciones interpersonales: satisfacción de los trabajadores de la organización con el establecimiento de relaciones interpersonales armónicas con los miembros de su grupo de trabajo y de la organización total y valoración del carácter colaborador o competitivo de dichas relaciones.
3. Identificación con la organización: sentimiento de identidad de los trabajadores con la organización y los objetivos organizacionales, sentido de pertenencia a la misma.
4. Percepción del funcionamiento del centro: valoración de los trabajadores acerca del funcionamiento actual de su organización, su eficiencia y eficacia y las perspectivas futuras que le ven a la misma.
5. Satisfacción con el trabajo: estado emocional positivo o agradable que manifiestan los trabajadores de la organización con relación a su trabajo y que resulta de la valoración que realizan acerca del trabajo en sí mismo, sus condiciones de trabajo y sus experiencias laborales.
6. Políticas de recursos humanos: percepción de los trabajadores de la organización acerca de las políticas de gestión de los recursos humanos desarrolladas por los directivos del centro y valoración que realizan acerca de la calidad de las mismas.
7. Administración estratégica: valoración de los miembros de la organización acerca del grado en que las estrategias del centro están orientadas hacia el desarrollo organizacional, siguiendo la dirección un proceso relativamente estructurado para la elaboración y puesta en prácticas de dichas estrategias.

1.4. Población y muestra

La población de la investigación está constituida por todos los trabajadores de la organización perteneciente al sector biofarmacéutico, en el período de noviembre de 2018 a marzo de 2019. En la etapa cuantitativa la

muestra es probabilística estratificada, ya que la población se dividió en segmentos y se seleccionó una muestra para cada segmento o grupo, en este caso los estratos fueron los departamentos en los cuales se estructura la organización. Para este procedimiento se aplicó un muestreo aleatorio simple. En la etapa cualitativa la muestra es no probabilística o dirigida, específicamente una muestra por expertos y de casos tipo.

La muestra abarcó aproximadamente el 70,30 % de la plantilla total del período de aplicaciones, conformada por 213 trabajadores, y se seleccionó una representación de todas las áreas y departamentos del centro laboral.

1.5. Procedimiento para el registro y análisis de la información

Los resultados finales de la calificación cuantitativa del cuestionario de diagnóstico organizacional (CDO) ofrece una puntuación media en cada variable y subvariables objeto de análisis (CTSv y CTV, respectivamente). Esta puntuación será un valor ordinal que oscilará entre 1 y 5 puntos. En la etapa cuantitativa se trabajó con ellas, teniendo en cuenta la siguiente escala de calificación:

- Valores entre 1 y 1,99 puntos: evidencian una percepción muy desfavorable de los trabajadores acerca del comportamiento de la variable o subvariable en la organización. Indica la presencia de posibles debilidades asociadas a las mismas.
- Valores entre 2 y 2,49: evidencian una percepción desfavorable de los trabajadores acerca del comportamiento de la variable o subvariable en la organización. Además, indica la presencia de posibles debilidades asociadas a las mismas.
- Valores entre 2,49 y 2,99 puntos: evidencian una percepción medianamente desfavorable de los trabajadores acerca del comportamiento de la variable o subvariable en la organización. Además, indica la presencia de posibles debilidades asociadas a las mismas. Es importante señalar que, desde el punto de vista cualitativo, en la medida que la puntuación aumenta y se acerca al valor medio de 3 puntos, puede indicar la presencia de aspectos positivos y posibles fortalezas de la organización.
- Valores entre 3 y 3,49 puntos: evidencian una percepción medianamente favorable de los trabajadores acerca del comportamiento de la variable o subvariable en la organización. Además, indica la presencia de posibles fortalezas asociadas a las mismas. Es importante señalar que, desde el punto de vista cualitativo, en la medida que la puntuación disminuye y se acerca al valor medio de 3 puntos, puede estar indicando la presencia de aspectos negativos y posibles debilidades de la organización.
- Valores entre 3,49 y 3,99 puntos: evidencian una percepción favorable de los trabajadores acerca del comportamiento de la variable o subvariable en la organización. Además, indica la presencia de posibles fortalezas asociadas a las mismas.
- Valores entre 4 y 5 puntos: Evidencian una percepción muy favorable de los trabajadores acerca del comportamiento de la variable o subvariable en la organización. Indica la presencia de posibles fortalezas asociadas a las mismas.

1.6. Análisis estadístico

La información cuantitativa fue recogida a través de los cuestionarios y procesada con el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Science) en su versión 22 para Windows, para realizar una descripción

de las medias de cada variable y subvariables, a partir de la estadística descriptiva e inferencial. Se utilizó este método para:

- Evaluar la consistencia interna de los datos en el CDO-ASP – ASP a partir del coeficiente Alfa de Cronbach (cálculo de la confiabilidad).
- Realizar el análisis factorial exploratorio con el objetivo de reducir los factores y conocer específicamente cuáles fueron evaluados.
- Correlacionar las variables entre sí y a su vez con el índice de efectividad organizacional a partir de la prueba de correlaciones bivariadas.
- Comparar entre los diferentes grupos de la muestra, a partir de la prueba t de Student para variables con solo dos grupos, mientras para variables con más de dos grupos de contraste se utilizó la prueba ANOVA.
- Calcular la ecuación discriminante, para evaluar si la organización en cuestión es efectiva o no. La ecuación para dicho análisis es la siguiente:
$$EO = 0,820 (PFC) + 0,736 (PD) + 0,718 (ST) + 0,662 (IO) + 0,537 (AE) + 0,458 (PRH) + 0,385 (RI)$$

2. ANÁLISIS DE CONTENIDO

Se procesó toda la información obtenida a partir de la observación y de las entrevistas, tanto individuales como grupales, y se indagaron los contenidos compartidos por personas en diferentes grupos para buscar tendencias y regularidades. Este análisis permite describir y confirmar el comportamiento de las variables sociopsicológicas estudiadas a través de la percepción de los trabajadores, así como corroborar la existencia de determinada fortalezas y debilidades en la UEB. Las unidades de sentido son las variables y subvariables evaluadas en nuestro estudio, lo que permitió poseer una visión sistémica de la efectividad organizacional en la empresa en cuestión.

Los resultados se presentan en respuesta a los objetivos planteados. Con respecto al primero, existe una integración de los resultados de las dos etapas y no cada etapa por separado, para no repetir o sesgar la información. Se utilizó la triangulación de técnicas aplicadas, analizando cada variable con sus subvariables de manera independiente y luego de manera integral, lo que permitió una visión sistémica del diagnóstico general realizado a la UEB. Posteriormente, se observaron las variables que inciden en la efectividad organizacional, sus principales fortalezas y debilidades sociopsicológicas, para finalmente clasificar la UEB como efectiva o no.

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El índice de efectividad organizacional es de 3,39, lo que significa que existe una percepción medianamente favorable respecto a cuán efectiva es la organización desde un enfoque sociopsicológico. Los resultados muestran que las variables que inciden en la efectividad organizacional son la percepción de la dirección, la identificación con la organización, la percepción del funcionamiento del centro, la satisfacción con el trabajo, la política de recursos humanos y la administración estratégica (Tablas 1 y 2).

Tabla 1. Matriz factorial

	Componente	
	1	2
Percepción de la dirección	0,764	-0,407
Relaciones interpersonales	0,004	0,939
Identificación con la organización	0,863	0,141
Percepción del funcionamiento del centro	0,891	-0,051
Satisfacción con el trabajo	0,817	0,153
Política de recursos humanos	0,755	0,276
Administración estratégica	0,640	-0,159

Tabla 2. Varianza total explicada

Componente	Autovalores iniciales			Sumas de extracción de cargas al cuadrado		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	3,770	53,852	53,852	3,770	53,852	53,852
2	1,195	17,076	70,929	1,195	17,076	70,929
3	0,712	10,168	81,097			
4	0,434	6,195	87,292			
5	0,369	5,275	92,566			
6	0,283	4,048	96,614			
7	0,237	3,386	100,000			

Se identifica la existencia de dos factores medidos: la efectividad organizacional (variables de incidencia) y las relaciones interpersonales. El primero explica aproximadamente un 54 % de la varianza total de los resultados y el otro un 17 %, lo que llega aproximadamente a un 70 %. Para evaluar la consistencia interna del cuestionario de diagnóstico organizacional se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, dadas las posibilidades que brinda para el análisis estadístico de las características de los *items* de una escala de medición, las características de dicha escala y la relación que existe entre esos y la escala total a partir de una sola aplicación o aplicación única (Martínez Rodríguez, 2000). Los resultados obtenidos en esta investigación ($p=0,811$) evidencian una buena confiabilidad, coherencia y uniformidad.

Los resultados evidencian que los trabajadores poseen una percepción favorable en relación a las variables, pues todas obtuvieron un valor por encima de la media. Lo anterior refleja que existe una satisfacción general con presencia de insatisfacciones significativas y moderadas (Figura 2).

Figura 2. Resultados del comportamiento de las variables sociopsicológicas.

En cuanto a las correlaciones efectuadas entre las variables y el índice de efectividad organizacional, se evidencian correlaciones considerables, medias y muy bajas, como se muestra en las Figuras 3 y 4.

Figura 3. Correlaciones entre las variables y el índice de efectividad organizacional.

Figura 4. Varianza de factores comunes de cada variable y el índice de efectividad organizacional (coeficiente de determinación).

En cuanto a las correlaciones entre las variables, el 44 % de la variable percepción de la dirección influye en la percepción del funcionamiento del centro y el 47 % de la variable satisfacción con el trabajo influye en la identificación con la organización. Además, el 48 y 49 % de la variable percepción del funcionamiento del centro influye en las variables identificación con la organización y satisfacción con el trabajo, respectivamente. Las variables de mayor influencia en la efectividad organizacional son la satisfacción con el trabajo y la percepción del funcionamiento del centro.

Las principales insatisfacciones con respecto a la variable satisfacción con el trabajo son las siguientes: insuficiente política de retribución y reconocimientos, poca estimulación a la creatividad y la innovación, inseguridad de conservar el puesto de trabajo en un grupo considerable y dificultades en algunas condiciones de trabajo. No obstante, se constatan la presencia de motivación tanto intrínseca como extrínseca. A pesar de haber sido la segunda variable que obtuvo el valor más bajo, es la variable donde se percibe mayor cantidad de insatisfacciones. Según González Borrego (2019):

Esta variable fue evaluada de manera más favorable por las personas que tienen una experiencia laboral mayor de 41 años, o por los que tienen 6to grado y 9no grado como nivel de escolaridad y los técnicos, como categoría ocupacional. Mientras que de manera más desfavorable por las personas que tienen entre 6 y 10 años, los universitarios y los técnicos medios y los de servicios. En el caso de las diferencias en cuanto al nivel de escolaridad se puede decir que la visión de las personas que tienen diferente nivel de escolaridad es distinta por lo que los resultados obtenidos son distintos. (p. 68)

Por otra parte, con respecto a la percepción del funcionamiento del centro, se destaca un fuerte trabajo en equipo y una buena percepción acerca de las perspectivas de la organización y de su eficacia. Entre los aspectos que se podrían mejorar se encuentran la comunicación, la eficiencia, la capacidad de aprendizaje y de adaptación y autorenovación. Esta variable fue evaluada de manera más favorable por las mujeres y por las personas que tienen entre 61 y 70 años, mientras que más desfavorable son los que tienen entre 21 y 30 años de edad, por lo que se identifica una actitud más crítica por parte de los jóvenes (González Borrego, 2019, p. 64).

La percepción de la dirección se comporta de manera favorable, y destacan las satisfacciones de los trabajadores con respecto a las competencias de sus directivos, al estilo de dirección empleado, a las relaciones que se establecen con los mismos y el empleo de efectivos métodos de supervisión y control. Existen insatisfacciones con respecto a la confianza en la dirección, atribuida al relativamente reciente cambio de estructura.

La variable identificación con la organización obtuvo un valor por encima de la media, al igual que todas sus subvariables correspondientes, lo que demuestra el sentimiento de identidad que tienen los trabajadores con la organización, muy perceptible por toda persona externa que ingrese a esta. A pesar de este sentido de pertenencia, se reflejan algunas insatisfacciones moderadas o significativas. Las significativas están relacionadas con las subvariables participación, información, integración a la organización y confianza en los trabajadores, por lo que se evidencia mayor satisfacción con insatisfacciones moderadas en las subvariables proyección, sentido de pertenencia y satisfacción con el centro. González Borrego (2019) apunta:

Esta variable fue evaluada de manera más favorable por las mujeres y por las personas que tienen entre 71 y 80 años de edad y más de 31 años de experiencia laboral, mientras que de manera más desfavorable las personas que tienen entre 21 y 30 años y los que tienen entre 1 y 5 años de experiencia laboral. Esto refleja como las personas mayores consideran que el funcionamiento de la UEB en estos momentos es mejor que anteriormente, pero los jóvenes al no contar con este referente consideran que son más desfavorables las condiciones existentes, asumiendo una actitud más crítica. (p. 60)

La variable política de recursos humanos muestra percepciones satisfactorias, como son la política de protección e higiene del trabajo, la frecuencia de los cursos de superación y la adecuación de la evaluación del desempeño y de los procesos de selección de personal. Las insatisfacciones están marcadas por la afectación del salario cuando el trabajador está en período de superación. Esta variable fue evaluada de manera más favorable por las mujeres (González Borrego, 2019, p. 55).

La administración estratégica se caracteriza por el establecimiento y dominio de los objetivos y roles organizacionales por parte de todos los trabajadores, una orientación a la satisfacción de sus clientes, a la producción con altos estándares de calidad y una adecuada planeación estratégica. Esta variable es la que más alta puntúa con respecto al resto de las del diagnóstico, por lo que cuenta con una percepción favorable de los trabajadores y se aprecia satisfacción con moderadas fuentes de insatisfacción. Se pueden observar valores en sentido positivo en todas las subvariables. Los trabajadores perciben un adecuado establecimiento y dominio de los objetivos organizacionales y una orientación a la satisfacción del cliente; además, consideran que el trabajo realizado está orientado al cumplimiento de los mismos, esta orientación regula su comportamiento en función de cumplir los objetivos organizacionales.

Esta variable fue evaluada de manera más favorable por las mujeres y por las personas que tienen entre 21 y 30 años, mientras que más desfavorable por los hombres y las personas que tienen entre 31 y 40 años, constatando una actitud más crítica por los jóvenes que integran la muestra. (González Borrego, 2019, p. 50)

Las principales fortalezas sociopsicológicas identificadas están relacionadas con el conocimiento y dominio de los objetivos organizacionales por los trabajadores, la existencia de relaciones armónicas entre estos, una orientación a la satisfacción del cliente y el trabajo en equipo. Además, los trabajadores se encuentran motivados por el trabajo que realizan, tanto intrínseca como extrínsecamente. Se pueden resaltar, además, la existencia de un equipo de dirección competente, con un adecuado estilo de dirección y que mantiene

buenas relaciones con los subordinados, el establecimiento de una ajustada política de protección e higiene del trabajo, el desarrollo de un proceso de evaluación del desempeño adecuado, la existencia de un alto sentido de pertenencia de los trabajadores con la organización y una proyección positiva hacia esta (se destaca la importancia económica y social de la organización para el país). Otras fortalezas son el establecimiento de adecuados mecanismos de supervisión y control, la preocupación de los directivos del centro por la satisfacción de los trabajadores, la consideración de la organización como eficaz, rápida en el alcance de los objetivos planificados y resolutiva respecto a los problemas, con una intervención firme y coherente.

Se identifican determinadas debilidades sociopsicológicas: los trabajadores consideran que el salario no es proporcional al trabajo que realizan, los recientes cambios de estructura inciden en la confianza en la dirección y en la comunicación a lo interno de la organización, no se estimulan la creatividad y la innovación y son poco frecuentes los reconocimientos y estimulaciones (tantos materiales como morales). Otras debilidades son la presencia de condiciones de trabajo que inciden de manera negativa y la existencia de sentimientos de inseguridad respecto a conservar el actual puesto.

Se calculó el valor predictivo a través de la ecuación de la función discriminante que aparece a continuación:

$$\begin{aligned}EO &= 0,820 \text{ (PFC)} + 0,736 \text{ (PD)} + 0,718 \text{ (ST)} + 0,662 \text{ (IO)} + 0,537 \text{ (AE)} + 0,458 \text{ (PRH)} + 0,385 \text{ (RI)} \\ &= 0,820 \text{ (3,51)} + 0,736 \text{ (3,61)} + 0,718 \text{ (3,65)} + 0,662 \text{ (3,59)} + 0,537 \text{ (3,63)} + 0,458 \text{ (3,61)} + 0,385 \text{ (3,77)} \\ &= 2,8782 + 2,65696 + 2,6207 + 2,37658 + 1,94931 + 1,65338 + 1,45145 \\ &= 15,58658\end{aligned}$$

Según los resultados obtenidos a través de la función discriminante, donde se observa un valor de D (aproximadamente 15,59) mayor que 14,74, se puede plantear que la organización perteneciente al sector biofarmacéutico es una organización efectiva desde la perspectiva sociopsicológica.

CONCLUSIONES

Se han caracterizado una serie de variables sociopsicológicas en la organización objeto de estudio, evidenciándose que existe una percepción favorable, de manera general, de los trabajadores con su organización, aunque con presencia de algunas fuentes de insatisfacción. Las variables que inciden en la efectividad organizacional son la percepción de la dirección, la identificación con la organización, la percepción del funcionamiento del centro, la satisfacción con el trabajo, la política de recursos humanos y la administración estratégica. Las principales fortalezas y debilidades sociopsicológicas de la organización fueron identificadas y se determinó que la organización perteneciente al sector farmacéutico es efectiva desde un enfoque sociopsicológico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Avila Vidal, A. (2005). *Elaboración de un cuestionario de diagnóstico organizacional* (tesis de maestría). Universidad de La Habana, Cuba.
- Avila Vidal, A. (2013). *Manual práctico para la utilización del cuestionario de diagnóstico organizacional*. La Habana, Cuba: Universidad de la Habana.
- Avila Vidal, A. (2015). *Diagnóstico organizacional*. La Habana, Cuba: Editorial Félix Varela.
- Alcebo Ortiz, E. (2018). *Diagnóstico sociopsicológico de la efectividad organizacional de la UEB Citostáticos* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.

- Ballester Vega, Y. (2008). *Diagnóstico organizacional de la Oficina Central de una empresa perteneciente al Ministerio de Transporte* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.
- Boronat Sánchez, M. (2009). *Diagnóstico organizacional: programa de trabajadores sociales de Ciudad de la Habana* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.
- Curbelo Llorente, J. (2015). *Diagnóstico sociopsicológico de la efectividad organizacional del CEMAS* (tesis de maestría). Universidad de La Habana, Cuba.
- Cruz Linares, L. (2011). *Diagnóstico organizacional de una entidad perteneciente al sector del turismo* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.
- García Zaldívar, E. (2007). *Diagnóstico organizacional de una UEB perteneciente a la Empresa Transportadora de Combustible del CUPET* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.
- González Borrego, Y. (2019). *Diagnóstico organizacional de la efectividad organizacional de una UEB perteneciente al sector biofarmacéutico* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.
- Lorenzo González, G. (2015). *Diagnóstico sociopsicológico de la efectividad organizacional en la Dirección Contable Financiera de la EPEP Centro* (tesina). Universidad de La Habana, Cuba.
- Medina Macías, A. (2006). *Diagnóstico sociopsicológico de la organización MIGRA* (tesis de maestría). Universidad de La Habana, Cuba.
- Martínez Guerra, A. (2009). *Diagnóstico organizacional de una empresa perteneciente a la Corporación CIMEX S. A.* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.
- Martínez Rodríguez, M. (2000). *Consistencia interna de una escala para medir el clima organizacional* (tesis de maestría). Universidad de La Habana, Cuba.
- Maciñeira Vigo, R. (2009). *Diagnóstico organizacional. Gerencia Técnico-Productiva, División Contex* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.
- Nguyen Thi Thu, A. (2015). *Diagnóstico sociopsicológico de la efectividad organizacional. Tendencias y/o regularidades del comportamiento de variables sociopsicológicas en 15 organizaciones cubanas* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.
- Padilla López, I. (2016). *Diagnóstico organizacional del Centro Cimex de Capacitación perteneciente al Grupo Empresarial CIMEX* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.
- Peña Marey, Y. (2011). *Diagnóstico sociopsicológico de las organizaciones laborales. Tendencias y/o regularidades en el comportamiento de variables sociopsicológicas en 40 organizaciones cubanas* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.
- Pompa Dueñas, Y. (2009). *Diagnóstico sociopsicológico de una empresa perteneciente a la Corporación CIMEX* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.
- Rodríguez Hernández, D. E. (2012). *Diagnóstico sociopsicológico en la empresa ASI S. A. y su relación con el proceso de implantación del perfeccionamiento empresarial* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.
- Valdés Luciano, C. (2011). *Elaboración del Cuestionario de diagnóstico organizacional, versión directivos* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.
- Zamora Castillo, D. y García Columbié, L. (2010). *Caracterización sociopsicológica de las organizaciones laborales cubanas* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.